

6to seminario:

Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile 2025

Planificación ecológica y ordenamiento territorial: alcances metodológicos y avances

Gerardo UBILLA-BRAVO ⁽¹⁾

(1) Universidad de Chile. Académico del Departamento de Gestión e Innovación Rural - Facultad de Ciencias Agronómicas. Profesor de las carreras Ingeniería en Recursos Naturales Renovables e Ingeniería Agronómica; Profesor en tres Magister: Gestión Territorial de Recursos Naturales, en Agroecología, en Gestión y Desarrollo Regional y Local.

Resumen

El presente artículo de seminario comienza con una introducción sobre la planificación ecológica, poniendo atención en sus características y justificación, su aplicación inicial en Chile y una mirada para la enseñanza superior. El marco metodológico señala la recopilación de los documentos considerando artículos científicos y memorias de título. En consecuencia con lo anterior, el desarrollo tiene dos líneas de estudio. En la primera se propone nuevos aspectos o alcances metodológicos para la adaptación de la planificación ecológica, subrayando su valor en la formulación de memorias de título, actividad de formación equivalente o tesis de posgrado. La segunda presenta los avances de estudios académicos sobre planificación ecológica en Chile dividido en artículos científicos y documentos de titulación. A modo de cierre, las reflexiones finales plantean una mirada sintética y proyectiva, así como el aporte de la planificación ecológica a la planificación territorial, a la gestión ambiental y al ordenamiento territorial.

Palabras clave: Chile, gestión ambiental, método, ordenamiento territorial, planificación ecológica.

Santiago, Chile

Fecha de publicación: 29 de diciembre, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18041470

Citar documento:

Ubilla-Bravo, G. (2025). *Planificación ecológica y ordenamiento territorial: alcances metodológicos y avances*. Presentado en 6to Seminario: Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile 2025, Santiago, Chile: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18041470>

Financiamiento: esta publicación no contó con financiamiento directo.

Creative commons: atribución de reconocimiento (cc by)

1. Introducción

1.1. Características generales y justificación de la incorporación de la planificación ecológica y el ordenamiento territorial

Durante fines del siglo XX y principios del siglo XXI han surgido varias acciones que han conllevado la triple crisis que en la actualidad ya está desencadenada (Díaz-Barriga et al., 2024). En este sentido, la Cumbre de Río (NU, 1992) ponía atención en los impactos ambientales planetarios destacando una conciencia sobre la diversidad biológica, los recursos naturales y subrayando el valor del principio precautorio en la toma de decisiones, donde las soluciones basadas en la naturaleza cobran relevancia (Ferreira, Barreira, Loures, Antunes & Panagopoulos, 2020; Małecka-Ziemińska & Janicka, 2022). Además, de forma general, Cilliers, Breed, Cilliers & Lategan (2021) identifican nueve desafíos para el sur global destacando las siguientes:

- Aumento de la urbanización y la expansión urbana;
- Invasión de tierras y degradación ecológica;
- Débil apoyo ambiental por parte del gobierno local;
- Falta de iniciativas de planificación e incentivos para la infraestructura verde y el diseño ecológico;
- Falta general de inversión en los ecosistemas y sus servicios debido a los modelos económicos de mercado, las presiones sociales y la gobernanza débil;
- Políticas y legislaciones ineficaces generan poca transparencia y efectos compartimentados a la hora de abordar los desafíos urbanos;
- Biodiversidad única, aspectos climáticos, sociopolíticos y económicos;
- Desafíos de la investigación, enfoques estrechos y agendas en servicios ecosistémicos e infraestructura verde urbana;
- Vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales.

Todos estos aspectos de contexto permiten comprender la necesidad de la incorporación de la planificación ecológica en la gestión territorial actual, ya que esta apunta justamente a fortalecer la toma de decisiones sobre los ecosistemas.

La planificación ecológica cobra sentido cuando tiene como propósito la proyección de acciones que tiendan a la protección, conservación y restauración de ecosistemas sobre el espacio geográfico. Este es el punto donde aquella se vincula al ordenamiento territorial, concepto que entre sus características destacan su polisemia (Ubilla Bravo, 2015), el sentido de expresión geoespacial de políticas públicas (CE & CEMAT, 1983), la permanente coordinación pública vertical y horizontal, la organización armónica del uso del suelo, la búsqueda del equilibrio regional socioeconómico (Hildenbrand, 1996), y su desarrollo como tecnología de gobierno (Arzeno, 2019).

De este modo, la planificación ecológica aporta como un insumo relevante de todos los aspectos físico-naturales al ordenamiento territorial, cuyo ejemplo emblemático lo constituyó el proyecto Bases para un Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS) que se aplicó en la Región Metropolitana de Santiago (Contreras Alonso, Opazo, Núñez Pino & Ubilla Bravo, 2005), como se detalla en el presente artículo de seminario.

1.2. Introducción e incipiente desarrollo en Chile

Tal como se mencionó anteriormente, la planificación ecológica se introdujo en Chile a mediados de la década de 1990, a través del proyecto OTAS. Aquí se destaca una publicación que sintetiza el proceso y aporta además con una Guía Metodológica (Salas, 2002), cuyas etapas se detallan en la Figura 1. El aporte en concreto fue el desarrollo y la propuesta del subsistema físico-ambiental (ver Figura 2) al marco orientador territorial del OTAS (Contreras Alonso et al., 2005). Cabe señalar que esto se llevó a cabo gracias a la ejecución de una línea de cooperación entre el gobierno chileno y el gobierno alemán en aquella época. Luego, esto se implementó por medio de tres instituciones que estuvieron a cargo de este trabajo: el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Universidad de Chile y la antigua Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ, en la actualidad GIZ). Esta última fue la encargada de transferir el conocimiento, experiencia y metodología de esta planificación (Decreto 1.282, 1998; Decreto 88, 2004).

Figura 1. Etapas de la planificación ecológica

Fuente: Salas (2002).

Figura 2. Marco Orientador del Ordenamiento Territorial Sustentable – Subsistema Físico Ambiental

Fuente: Contreras Alonso, Ubilla Bravo, Opazo, Núñez Pino & Oliva Mellado (2004).

A pesar de este proyecto, se ha observado que la inclusión y desarrollo de la planificación ecológica no ha sido un proceso sistemático en Chile, presentándose dificultades para su reconocimiento y avance normativo e institucional. Sí se aprecian algunas acciones que recogen este legado de forma paralela a la institucionalidad oficial. A continuación se menciona la aplicación de esta en la enseñanza superior tomando casos particulares.

1.3. Aplicación de la planificación ecológica en la enseñanza superior: carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile

Gracias a mi experiencia directa como docente, en este espacio puedo dejar registro que la planificación ecológica ha sido incorporada como parte de la docencia en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (IRNR) de la Universidad de Chile, desarrollándose de manera sistemática en el curso de ordenamiento territorial entre los años 2008 y 2024 (este último año terminó la malla antigua de la carrera de IRNR, iniciada en 1997). Esta formación continúa a partir de 2023, en el curso planificación estratégica y ordenamiento territorial (correspondiente a la nueva malla de la misma carrera). Otra arista en el cierre de la formación de pregrado la constituyen las memorias de título. Aquí cabe hacer la mención a la carrera de geografía de la misma casa de estudio (década de 2010), junto con IRNR (a partir de 2021), donde en ambos casos se ha llevado a cabo varios trabajos conducentes a título profesional, cuyo tema principal trató sobre la aplicación de la planificación ecológica en distintos lugares de Chile.

Teniendo presente estos tres temas, el presente artículo de seminario (o también llamada comunicación), tiene como objetivo actualizar algunos alcances metodológicos y describir avances en materia de planificación ecológica con foco de ordenamiento territorial en Chile. Respecto del alcance metodológico se realizará una actualización de la anterior Guía Metodológica (Salas, 2002), poniendo de relieve aspectos que se deben conservar y otros que se pueden modificar. Mientras que en los avances se describe con mayor detalle los casos de las memorias de títulos que han trabajado en el tema (particularmente las carreras de geografía y de IRNR), así como algunos artículos científicos clave en el avance. En la discusión se trata una mirada sintética y proyectiva sobre el tema y el aporte de la planificación ecológica a la planificación territorial, a la gestión ambiental y al ordenamiento territorial.

2. Marco metodológico

2.1. Consideración general

Esta comunicación corresponde a una investigación con un enfoque cualitativo, cuyo alcance es descriptivo y tiene como propósito plantear nuevos aspectos metodológicos a la planificación ecológica y observar los avances recientes en la materia, para posteriormente reflexionar los aportes de la planificación ecológica al ordenamiento territorial. Este acápite se subdivide en dos subapartados: i) la presente consideración general y ii) la recopilación y análisis de datos, que identifica las fuentes de información secundaria utilizada.

2.2. Recopilación y análisis de datos

La recopilación de los datos en la presente comunicación tiene tres aristas, todas ellas basadas en revisión de documentos. La primera consiste en la extracción de ideas clave sobre las etapas que conformaron la planificación ecológica (ver Figura 1), la cual fue desarrollada en el proyecto OTAS (Salas, 2002). La siguiente se enfoca en los avances sobre esta materia en artículos científicos y la última tiene una mirada particular puesta en memorias de título. En todos los casos se considera como criterio que la revisión aplica para el territorio de Chile.

Respecto del detalle, en el caso de los artículos científicos se realizó una búsqueda en cuatro bases de datos: *Web of Science*, Scopus, Scielo y Revistas Académicas Chilenas. En cada una de ellas se buscó la palabra “planificación ecológica” y “Chile” en el título y resumen. Junto con lo anterior, luego se procedió a revisar el contenido de cada documento para verificar si trataba sobre este tema, descartando aquellos que desarrollaban otros aspectos. De los artículos incluidos se propone una breve caracterización para sintetizar sus avances considerando los siguientes campos: i) autor, año; ii) área de estudio, región; iii) contexto geográfico, iv) escala y v) relación con la planificación ecológica.

En cuanto al caso de las memorias de título se realizó una búsqueda poniendo atención en la base de datos documental de la Universidad de Chile. Aquí se apreciaron que todos los casos aplican la metodología de planificación ecológica, encontrándose su nicho en las carreras de Geografía e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. De las memorias de título incluidas se propone una breve caracterización para sintetizar sus avances considerando los siguientes campos: i) autor, año; ii) área de estudio, región; iii) contexto geográfico, iv) escala; v) modelo asociado a la planificación ecológica y vi) carrera profesional.

3. Desarrollo

En el desarrollo de este trabajo se plantea una estructura que contiene en primer lugar, los alcances metodológicos sobre la planificación ecológica donde se enuncia una reflexión y una propuesta al respecto; para luego pasar a los avances de algunos estudios en Chile poniendo el foco en dos tipos de publicación: los artículos científicos y los trabajos de final de grado, en particular se revisa el caso de memorias de título en geografía e IRNR.

3.1. Alcances metodológicos sobre la planificación ecológica

La publicación de Salas (2002) marca un hito relevante en la planificación ecológica para el caso de Chile. Tal como se señaló en la introducción, Salas (2002) es quien sintetiza toda la fase 1 del proyecto OTAS en una guía metodológica que sirve de referencia fundamental para examinarlo en este artículo de seminario. A partir de dicho estudio y reflexionando sobre los alcances metodológicos, se puede plantear una premisa, una interrogante y una breve guía de aspectos clave a modo de respuesta, proponiendo cinco modelos de adaptación metodológica.

Respecto de la **premis**a, se puede indicar que estos son estudios extensos en cuanto a tres aspectos. El tiempo de trabajo puede variar entre dos a cinco años y particularmente en el proyecto OTAS demoró cuatro años, más un quinto para preparar la guía metodológica. El espacio geográfico es un segundo aspecto a considerar y generalmente la escala de trabajo es regional o intercomunal, según lo visto en la experiencia del proyecto OTAS. Finalmente, el último aspecto tiene relación con la cantidad de profesionales que participan en estos estudios donde puede variar entre cinco a 20 personas.

A partir de las premisas anteriores surge entonces una **interrogante** para la adaptación metodológica: ¿cómo se puede adaptar este trabajo para que lo realice una persona en un espacio más acotado y en menor tiempo? La intención de esta pregunta es propiciar un mayor desarrollo de estudios en planificación ecológica llevado a cabo por estudiantes en sus procesos de cierre de formación profesional o de posgrado.

A modo de respuesta, se propone cinco modelos (ver Tabla 1) y tres elementos que sirven como **breve guía**:

- Competencias formativas de pregrado como base, siendo las más idóneas: geografía, ingeniería ambiental, ingeniería en recursos naturales (renovables). En algunos casos puede haber otras formaciones que pueden complementarse con estudios de posgrado en estas mismas áreas.
- Definición de un área de estudio con escala local. Se sugiere particularmente que la escala de trabajo se encuentre entre 1:5.000 y 1:30.000. La escala de representación es distinta que la anterior y puede variar entre 1:20.000 y 1:100.000.
- Definición de componentes e indicadores relevantes. Al contrario del enfoque exhaustivo, en el enfoque dirigido se seleccionan aquellos componentes e indicadores que son claves según las características del área de estudio y disponibilidad de datos.

Tabla 1. Modelos de adaptación para aplicar estudios de planificación ecológica en: memorias de título, Actividades de Formación Equivalente (AFE) o tesis de posgrado

Modelo: letra y nombre	Etapas consideradas de la planificación ecológica	Adaptación al modelo de planificación ecológica	Comentario complementario
Modelo A: planificación ecológica completa	Las cuatro etapas: i) inventario, ii) riesgo ecológico, iii) objetivos ambientales zonificados y iv) medidas y requerimientos ambientales.	La etapa 1 pasa de inventario a un diagnóstico ambiental. Lo demás se mantiene tal cual.	Cada etapa de la planificación ecológica se transforma en un objetivo específico del estudio.
Modelo B: inicio de planificación ecológica	Las tres primeras etapas: i) inventario, ii) riesgo ecológico y iii) objetivos ambientales zonificados.	Similar al modelo A, pero la última etapa se adapta a otro cierre. No se aplica las medidas y requerimientos ambientales.	Se puede proponer como nuevo cierre: áreas de gestión / planificación territorial, zonificaciones, ejes de acción, prospectiva con acciones de adaptación al cambio climático. Se mantiene los cuatro objetivos.
Modelo C: inicio y riesgo ecológico	Las dos primeras etapas: i) inventario y ii) riesgo ecológico.	La etapa 1 pasa de inventario a un diagnóstico ambiental. El riesgo	Se seleccionan las dos primeras etapas (inventario y riesgo) y el estudio se enfoca en el riesgo

Modelo: letra y nombre	Etapas consideradas de la planificación ecológica	Adaptación al modelo de planificación ecológica	Comentario complementario
		ecológico se mantiene tal cual.	ecológico. Se desarrollan solo dos objetivos.
Modelo D: solo riesgo ecológico	La segunda etapa: riesgo ecológico.	Solo se selecciona y aplica la segunda etapa de la planificación ecológica.	De todas formas, este requiere un inventario ambiental, pero puede quedar como un apéndice o basarse en un estudio anterior. Se desarrolla un objetivo.
Modelo E: cierre de planificación ecológica	La última etapa: medidas y requerimientos ambientales.	Solo se selecciona y aplica la última etapa de la planificación ecológica.	Este requiere como base que estudios anteriores hayan abordado las etapas anteriores. Se desarrolla un objetivo.

Fuente: elaboración propia.

3.2. Avances de algunos estudios en Chile: artículos científicos

Se identificaron cinco artículos científicos que tratan sobre algún aspecto de la planificación ecológica, cuyo detalle se aprecia en la Tabla 2. Se encontraron otras investigaciones en las bases de datos de revistas científicas, pero se alejaban del sentido de la planificación ecológica, o solo la mencionaban de manera superficial. Se destaca tres rasgos generales en estos cinco documentos. Primero, la presencia de un grupo que se ha dedicado a este tema, generando la mayoría de los artículos revisados, los cuales han sido liderados por María Catalina Picon. Esto ha implicado también que el área de estudio se repita, donde el Área Metropolitana de Santiago ha ganado protagonismo. Segundo, desde un punto de vista temporal, los documentos abarcan casi 20 años (desde el primero en 2006), pero se concentran recién dentro de los últimos ocho años. El tercer rasgo es la diversidad de los estudios considerando su contexto geográfico y su escala.

Recorriendo cada uno de los textos, también se rescata su objetivo o propósito, donde Peña-Cortés et al. (2006) apunta a la determinación del nivel de antropización en diversos tipos de humedales, sobre la base del grado de alteración y el impacto de las actividades humanas en las funciones

ecosistemas. Después de 10 años, el siguiente estudio tuvo un sentido muy distinto del anterior, realizando una revisión de literatura para la comprensión de las tendencias de planificación ecológica en la ciudad Santiago, y del desarrollo de las iniciativas de planificación territorial en relación con conceptos asociados a la planificación ecológica (Picón, de la Barrera, Reyes, Forray & Berrizbeitia, 2017). El mismo grupo de estudio continuó entonces con un trabajo que tuvo dos líneas: por una parte la identificación de los elementos naturales clave de Santiago desde una perspectiva de planificación ecológica y por otra parte la evaluación de su incorporación en las regulaciones de planificación local y regional (Picon, de la Barrera & Fernandez, 2019). El último estudio registrado que lideró María Catalina Picon implicó la identificación, clasificación y caracterización de los cerros isla (como elemento de valor natural para la planificación ecológica) mayormente no-urbanizados y ubicados dentro de la zona urbana (Picon Meleda, de la Barrera, Contreras, Reyes-Paecke & Berrizbeitia, 2023). El último artículo que da cuenta de un avance en planificación ecológica, realiza una propuesta y localización geoespacial de medidas y requerimientos ambientales para los usos de suelo basados en tres subsistemas (Ubilla-Bravo & Mardones-Cáceres, 2024), lo cual se asocia a la última etapa señalada en la guía (Salas, 2002).

Tabla 2. Avances de estudios sobre planificación ecológica en Chile. Caso de los artículos científicos según orden cronológico

Autor, año	Área de estudio, región	Contexto geográfico	Escala	Relación con la planificación ecológica
(Peña-Cortés et al., 2006)	Cuenca del lago Budi, Araucanía.	Área perilacustre.	Local.	Insumo para aplicar posteriormente una planificación ecológica.
(Picón et al., 2017)	Área Metropolitana de Santiago, Región Metropolitana de Santiago.	Área metropolitana.	Intercomunal.	Revisión de literatura y formación de agrupaciones conceptuales asociada a prácticas de planificación ecológica.
(Picon et al., 2019)	i) Macrozona central de Chile / ii) cuenca río Maipo / iii) Área Metropolitana de Santiago.	Área diversa y compleja considerando áreas antrópicas, de interfase y naturales.	Multiescalar: interregional, regional, intercomunal.	i) Insumo para aplicar posteriormente una planificación ecológica. ii) Interrelación elementos de planificación ecológica con instrumentos de regulación urbana.

Autor, año	Área de estudio, región	de Contexto geográfico	Escala	Relación con la planificación ecológica
(Picon Meleda et al., 2023)	16 capitales regionales de Chile.	Grandes áreas urbanas.	Intercomunal.	Insumo para aplicar posteriormente una planificación ecológica.
(Ubilla-Bravo & Mardones-Cáceres, 2024)	Curicó, Maule.	Periurbano.	Local.	Propuesta y localización geoespacial de una serie de medidas y requerimientos ambientales basados en tres subsistemas.

Fuente: elaboración propia.

3.3. Avances de algunos estudios en Chile: memorias de título

El caso de las memorias de título en geografía e IRNR también se sintetiza (ver Tabla 3) y además como información novedosa se incorpora como complemento los modelos ya descritos en la Tabla 1. En los diez casos encontrados, tres son de la carrera de geografía y el resto de IRNR. Un patrón común en todas ellas es la escala local en el trabajo, tal como se sugirió en los alcances metodológicos. Otro aspecto a relevar es la diversidad del contexto geográfico de los estudios encontrándose: zona costera (insular y continental); área perilacustre; alta montaña y periurbano (ver Figura 3).

Las tres primeras memorias (Montenegro Francois, 2010; Ruiz Silva, 2010; Reyes Venegas, 2012) desarrolladas a inicios de la década de 2010, se asocian al modelo B, cuyas etapas finales proponían una zonificación a los usos del suelo. En el caso de las siete memorias restantes de IRNR se aprecia que tres aplicaron el modelo A (Valenzuela Cordero, 2021; Carrasco Limpayante, 2023; Mardones Cáceres, 2023) siguiendo las etapas clásicas de la guía de planificación ecológica (Salas, 2002). Solo cabe destacar que en la última etapa de las medidas y requerimientos ambientales generaron una separación por subsistemas, cuya propuesta fue realizada por Ubilla Bravo & Galdámez Roco (2015), en el marco de la elaboración del primer Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región Metropolitana de Santiago. Los otros cuatro casos de memorias de IRNR terminan con una etapa distinta (modelo B) como se anticipó en la Tabla 1. De este modo, se observan: áreas de gestión o planificación territorial (Zamorano Sandoval, 2022), escenarios y propuestas de ordenamiento territorial (Aranda Cornejo, 2023; Ibáñez Blanco, 2023), acciones de adaptación al cambio climático (de Camino Apablaza, 2024).

Tabla 3. Avances de estudios sobre planificación ecológica en Chile. Caso de las memorias de título según orden cronológico

Autor, año	Área de estudio, región	Contexto geográfico	Escala	Modelo de PE	Carrera profesional
(Montenegro Francois, 2010)	Quemchi, Los Lagos.	Zona costera (insular).	Local.	B	Geografía.
(Ruiz Silva, 2010)	Laguna del Maule, Maule.	Área perilacustre.	Local.	B	Geografía.
(Reyes Venegas, 2012)	El Tatio, Antofagasta.	Alta montaña.	Local.	B	Geografía.
(Valenzuela Cordero, 2021)	Laguna de Aculeo, Metropolitana de Santiago.	Área perilacustre.	Local.	A	IRNR.
(Zamorano Sandoval, 2022)	Machalí, O'Higgins.	Periurbano.	Local.	B	IRNR.
(Carrasco Limpayante, 2023)	Panguipulli, Los Ríos.	Periurbano.	Local.	A	IRNR.
(Mardones Cáceres, 2023)	Curicó, Maule.	Periurbano.	Local.	A	IRNR.
(Aranda Cornejo, 2023)	Isla Ascensión, Aysén.	Zona costera (insular).	Local.	B	IRNR.
(Ibáñez Blanco, 2023)	Penco, Biobío.	Zona costera (continental).	Local.	B	IRNR.
(de Camino Apablaza, 2024)	Guanaqueros, Coquimbo.	Zona costera (continental).	Local.	B	IRNR.

Fuente: elaboración propia.

Además de estos resultados, se están desarrollando en curso otras dos memorias de título en IRNR, las cuales se enfocan en las zonas costeras, testeando a su vez los modelos restantes. Una de ellas corresponde al modelo C en Punta Choros (Región de Coquimbo) y la otra al modelo D en la costa de Lota (Región del Biobío). Estos casos de memorias de título en curso, también se encuentran localizados en la Figura 3.

Otro complemento que se puede señalar fuera de los diez casos presentados en la Tabla 3, a modo de mención se aprecian otras dos memorias de título en geografía, que se refieren a la planificación ecológica (Leiva Bueno, 2011; Ubilla Álvarez, 2018). Sin embargo, al revisar el contenido de estos trabajos, se aprecia que no aplicaron ninguna de las etapas de la planificación ecológica tradicional como tal, cuya base se observa en Salas (2002). Por lo tanto, no se incluyeron en la lista. En el primer caso, Leiva Bueno (2011) da más fuerza al concepto de capacidad de acogida con matrices que tienen ese fin, mientras que la segunda memoria, Ubilla Álvarez (2018) desarrolla un diagnóstico territorial común en un espacio local, con algunos elementos de marco lógico.

Figura 3. Avances de estudios sobre planificación ecológica en Chile. Caso de las memorias de título de la Universidad de Chile

Fuente: elaboración propia.

4. Reflexiones finales

4.1. Una mirada sintética y proyectiva del artículo

Esta comunicación (o artículo de seminario) ha aportado con algunos alcances metodológicos en la aplicación de la planificación ecológica, tema fundamental que sirve de insumo al ordenamiento territorial. La base que dirigió esta breve investigación fue la Guía Metodológica publicada por Salas (2002) considerando una serie de informes desarrollados por varios académicos de la Universidad de Chile, en la fase 1 del Proyecto OTAS (1996-2000). Estos alcances apuntan a seguir impulsando esta materia, mediante modelos en memorias de título o trabajos de posgrado teniendo presente la factibilidad y los recursos para su formulación. Junto con lo anterior, también se dio cuenta de los avances de este tema, poniendo atención en dos categorías: los artículos científicos cuyo apogeo ha sido en el siglo XXI y en memorias de título (desde 2010) para el territorio nacional chileno. De este modo se aprecia dónde y qué temas precisamente se han desarrollado, con el propósito de tener una lectura clara de dónde seguir avanzando.

En la introducción ya se mencionaron nueve desafíos o problemas identificados por Cilliers, Breed, Cilliers & Lategan (2021), que pueden ser resueltos por la planificación ecológica y/o el ordenamiento territorial. Aquí además se agrega la reflexión de Steiner (2014), quien identificó cuatro áreas de investigación para la planificación ecológica, a saber: i) la aplicación de servicios ecosistémicos, ii) la adaptación de asentamientos a desastres naturales, iii) la renovación ecológica de lugares degradados y iv) la capacidad de las personas para vincular el conocimiento con la acción para generar un cambio positivo. Estos puntos pueden servir de guía a quien desee aportar con nuevas propuestas de planificación ecológica. Asimismo, también se sugiere continuar esta práctica, en territorios donde aún no se ha aplicado, proponiendo como prioridad la macrozona norte y la macrozona austral de Chile.

4.2. El aporte de la planificación ecológica a la planificación territorial, a la gestión ambiental y al ordenamiento territorial

De forma concreta e intencionada se propone una lista con los aportes de la planificación ecológica a otros temas cercanos, tales como la planificación territorial, la gestión ambiental y el ordenamiento territorial. Cabe destacar que estos puntos surgieron a partir de conversaciones con profesionales del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Universidad de Chile, a principios de la década de los años 2000, en el marco del proyecto OTAS. Si bien tiene como

contexto el caso de la Región Metropolitana de Santiago, puede aplicarse en cualquier otro territorio tanto dentro como fuera de Chile.

Entonces, la planificación ecológica sirve como:

- Mirada ambiental a la planificación y el ordenamiento territorial;
- Guía de acción para la planificación y gestión pública ambiental;
- Referencia para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en instrumentos;
- Insumo prioritario para el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT);
- Insumo preferente para la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y los instrumentos urbanos como el Plan Regulador Intercomunal (PRI) o Metropolitano (PRM) y el Plan Regulador Comunal (PRC);
- Orientación o marco para la inversión pública y privada;
- Facilitador del debate ambiental en comunidades locales, lugares de enseñanza o espacios de interfase;
- Marco metodológico en constante evolución para el desarrollo de nuevas: investigaciones, tesis de posgrado, Actividades de Formación Equivalente (AFE), memorias de título (este artículo es un aporte a este punto);
- Base para la identificación de humedales urbanos en el caso chileno (Ley 21.202, 2020; Decreto 15, 2020).

Sin embargo, a pesar de los aportes mencionados, se reconoce que hay varias dificultades en su implementación y en los avances normativos e institucionales (Ubilla-Bravo & Mardones-Cáceres, 2024). Queda entonces esa tarea pendiente para el devenir de la institucionalidad pública en Chile. Una primera sugerencia en esa línea es su incorporación temprana en los instrumentos mencionados (PROT, ERD, PLADECO, PRM, PRI, PRC, EIA y EAE).

Una última idea a modo de cierre, es que para el futuro pueda realizarse una breve guía actualizada sobre la planificación ecológica, teniendo presente los nuevos avances y alcances metodológicos aquí presentados.

Agradecimientos

Agradezco a cada una de las personas que asistieron y realizaron preguntas en el “6to Seminario: Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile 2025”. También se agradece a Julián Valdés-Figueroa por la lectura y los comentarios a una versión anterior del artículo.

5. Referencias bibliográficas

- Aranda Cornejo, S. (2023). *Análisis de riesgo ecológico y propuesta de ordenamiento territorial en el borde costero de la Isla Ascensión, comuna de Guaitecas, Región de Aysén* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Arzeno, M. (2019). Orden-desorden y ordenamiento territorial como tecnología de gobierno. *Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía*, (25), e025–e025. <https://doi.org/10.37838/unicen/est.25-025>
- Carrasco Limpayante, F. (2023). *Propuesta de una planificación ecológica para el área periurbana de la ciudad de Panguipulli* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- CE & CEMAT. (1983, mayo 20). *Charte européenne de l'aménagement du territoire* [Charte].
- Cilliers, S. S., Breed, C. A., Cilliers, E. J., & Lategan, L. G. (2021). Urban Ecological Planning and Design in the Global South. En C. M. Shackleton, S. S. Cilliers, E. Davoren, & M. J. du Toit (Eds.), *Urban Ecology in the Global South* (pp. 365–401). Cham, Switzerland: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67650-6_15
- Contreras Alonso, M., Ubilla Bravo, G., Opazo, D., Núñez Pino, C. & Oliva Mellado, R. (2004). *Marco Orientador del Ordenamiento Territorial Sustentable – Subsistema Físico Ambiental (mapa Región Metropolitana de Santiago)*. En *Proyecto OTAS*. Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Universidad de Chile y Agencia Técnica Alemana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.50177>
- Contreras Alonso, M., Opazo, D., Núñez Pino, C. & Ubilla Bravo, G. (2005). *Informe Final del Proyecto “Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable” (OTAS)* (M. Contreras Alonso, Ed.). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Universidad de Chile y Agencia Técnica Alemana. <https://doi.org/10.13140/2.1.1393.2801>
- de Camino Apablaza, C. (2024). *Propuesta de planificación ecológica con perspectiva de adaptación al cambio climático para la zona costera entre Puerto Aldea y Guanaqueros, comuna de Coquimbo* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.

- Decreto 1.282. (1998). *Promulga el acuerdo con Alemania sobre el proyecto “Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable para la Región Metropolitana”*.
- Decreto 15. (2020). *Establece reglamento de la Ley 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos*.
- Decreto 88. (2004). *Promulga el acuerdo con Alemania sobre el Proyecto “Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable para la Región Metropolitana”*.
- Díaz-Barriga, F., Schilman, A., Quintanilla-Vega, B., García-Vargas, G., Téllez-Rojo, M. M., Gonsebatt, M. E., ... Riojas-Rodríguez, H. (2024). Salud planetaria y análisis de sindemias: Hacia la construcción de una nueva salud ambiental. *Salud Pública de México*, 66(6), 868–875. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=118445>
- Ferreira, V., Barreira, A. P., Loures, L., Antunes, D. & Panagopoulos, T. (2020). Stakeholders’ Engagement on Nature-Based Solutions: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 12(2), 640. <https://doi.org/10.3390/su12020640>
- Hildenbrand, A. (1996). *Política de ordenación del territorio en Europa*. Sevilla, España: Universidad de Sevilla, y Consejería de Obras Públicas y Transporte.
- Ibáñez Blanco, J. (2023). *Análisis de riesgo ecológico y propuesta de ordenamiento territorial en la zona costera de la comuna de Penco, Región del Biobío* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Leiva Bueno, C. I. (2011). *Estudio hidrológico ambiental del corredor fluvial inferior del río Mapocho — Sección comunas Pudahuel El Monte: Criterios para una planificación ecológica* (Memoria para obtención título Geógrafo). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Ley N° 21.202. (2020). *Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos*.
- Małeck-Ziemińska, E. & Janicka, I. (2022). Nature-Based Solutions in Poland against Climate Change. *Energies*, 15(1), 357. <https://doi.org/10.3390/en15010357>
- Mardones Cáceres, M. F. (2023). *Hacia una propuesta de planificación ecológica en el área periurbana de la ciudad de Curicó, Región del Maule* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.

- Montenegro Francois, F. (2010). *Análisis territorial integrado y propuesta de ordenamiento territorial de la zona costera de la comuna de Quemchi: Una integración de la planificación ecológica y participativa con miras al desarrollo local* (Memoria para obtención título Geógrafo). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Naciones Unidas (NU). (1992). *Convenio Sobre la Diversidad Biológica*. Recuperado de <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>
- Peña-Cortés, F., Gutiérrez, P., Rebolledo, G., Escalona, M., Hauenstein, E., Bertrán, C., ... Tapia, J. (2006). Determinación del nivel de antropización de humedales como criterio para la planificación ecológica de la cuenca del lago Budi, IX Región de La Araucanía, Chile. *Revista de geografía Norte Grande*, (36), 75–91. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022006000200005>
- Picón, M. C., de la Barrera, F., Reyes, S., Forray, R. & Berrizbeitia, A. (2017). Ecological Planning in Santiago, Chile. How Far Are We? Classification of Planning Initiatives Based on a Brief Literature Review. *Investigaciones Geográficas*, (54), 105–126. <https://doi.org/10.5354/0719-5370.2017.48044>
- Picon, C., de la Barrera, F. & Fernandez, I. (2019). Identifying Santiago’s Natural Elements for Implementing an Ecological Planning Perspective. Have They Been Considered so far? *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 471(9), 092021. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/9/092021>
- Picon Meleda, M. C., de la Barrera, F., Contreras, C., Reyes-Paecke, S. & Berrizbeitia, A. (2023). Cerros isla en las ciudades de Chile: Oportunidades para una planificación ecológica. *Revista INVI*, 38(108), 255–298. <https://doi.org/10.5354/0718-8358.2023.66953>
- Reyes Venegas, I. (2012). *Propuesta de microzonificación ecológico ambiental en el sector de El Tatio, II Región de Antofagasta, Comunas de Calama San Pedro de Atacama, a partir de los principios de la planificación ecológica del territorio* (Memoria para obtención título Geógrafa). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Ruiz Silva, C. I. (2010). *Propuesta de planificación ecológica para el sector Laguna del Maule y el corredor Pehuenche en relación a la ruta Internacional 115-CH, comuna de San Clemente, Región del Maule* (Memoria para obtención título Geógrafo). Universidad de Chile, Santiago, Chile.

- Salas, E. (2002). *Planificación Ecológica del Territorio, Guía Metodológica* (M. P. Rossetti Gallardo & L. Drewski, Eds.). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Universidad de Chile y Agencia Técnica Alemana.
- Steiner, F. (2014). Frontiers in urban ecological design and planning research. *Landscape and Urban Planning*, 125, 304–311. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.023>
- Ubilla Álvarez, G. (2018). *Modelo abreviado de planificación ecológica participativa para los humedales Bajel y Petrel, Pichilemu* (Memoria para obtención título Geógrafa). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Ubilla Bravo, G. (2015). *Hacia una propuesta de Ordenamiento Territorial para Melipilla, Chile*. Santiago, Chile; Montpellier, France: Editorial Académica Española. Recuperado de <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01265073>
- Ubilla Bravo, G. & Galdámez Roco, E. (2015). *Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago* (p. 62) [Informe de investigación]. Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. <https://doi.org/10.5281/zenodo.47219>
- Ubilla-Bravo, G. & Mardones-Cáceres, M. F. (2024). Planificación ecológica como base del ordenamiento territorial en el periurbano de la ciudad de Curicó. *Revista Geográfica de Chile Terra Australis*, 60(2), 84–99. <https://doi.org/10.23854/07199562.2024602.mardones>
- Valenzuela Cordero, J. (2021). *Evaluación integrada de la cuenca de Aculeo, con base en una planificación ecológica del territorio* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Zamorano Sandoval, P. (2022). *Propuesta de Planificación Ecológica para el sector poniente de Machalí* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile). Universidad de Chile, Santiago, Chile.